

Vebsayt: <https://involta.uz/>

ФОРМИРОВАНИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Абубакирова Надирабегим Рафисовна

Урганч Давлат Университети Хорижий филология факультети

Факультетлараро чет тиллари кафедраси ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена вопросам формирования у студентов самообразовательной компетенции в процессе обучения английскому языку в университете. Самообразовательная компетенция предполагает развитие навыков устной речи, письма, чтения и презентации. Показаны способы формирования у студентов данной компетенции и технологии, активизирующие самообразовательную деятельность студентов.

ANNOTATION

This article is devoted to the formation of students' self-educational competence in the process of teaching English at the university. Self-learning competence involves the development of speaking, writing, reading and presentation skills. The ways of forming this competence among students and technologies that activate

the self-educational activity of students are shown.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola universitetda ingliz tilini o`qitish jarayonida talabalarning o`z-o`zini tarbiyalash kompetentsiyasini shakllantirishga bag`ishlangan. O`z-o`zini tarbiyalash kompetentsiyasi nutq, yozish, o`qish va taqdimot ko`nikmalarini o`z ichiga oladi. Talabalarda ushbu kompetentsiyani shakllantirish yo`llari va talabalarning o`z-o`zini tarbiyalash faoliyatini faollashtiradigan texnologiyalar ko`rsatilgan.

Ключевые слова: самообразовательная компетенция, формирование, личность, социальная адаптивность, диалоговые технологии, стратегии, познавательная деятельность.

Key words: self-educational competence, the formation, personality, social adaptability, dialogue technologies, strategies, cognitive activity.

Kalit so`zlar: o`z-o`zini tarbiyalash kompetentsiyasi, shakllantirish, shaxsiyat, ijtimoiy moslashuv, dialog texnologiyalari, strategiyalar, kognitiv faoliyat.

В последние годы в стране ведется системная работа по повышению качества и эффективности системы образования и воспитания, формированию современных знаний и навыков у воспитанников детских садов, учащихся и студентов, обеспечению взаимного тесного сотрудничества и интеграции систем образования и сферы науки, преемственности и непрерывности образования.

В методике преподавания иностранных языков большую значимость приобретает необходимость формирования у студентов «самообразовательной компетенции». Этот термин употребляется для обозначения способности личности поддерживать и повышать в процессе самообразования уровень владения иностранным языком.

В педагогике под самообразованием понимается специально организованная, самодеятельная, систематическая познавательная

деятельность, направленная на достижение определенных лично и общественно-значимых образовательных целей: удовлетворение познавательных интересов, общекультурных и профессиональных запросов и повышения профессиональной квалификации.

Самообразовательная компетенция является одной из наиболее актуальных компетенций, которые должны быть сформированы у студентов. По мнению Е.Н.Фоминой, *самообразовательная компетенция* – это качество личности, характеризующее ее способность к систематической, самостоятельно организуемой познавательной деятельности, направленной на продолжение собственного образования в общекультурном и профессиональном аспектах. Самообразовательная компетенция формируется и развивается в процессе деятельности, направленной на выработку определенных сценариев поведения и только создание определенных условий – среды будет способствовать формированию и развитию самообразовательной компетенции.

Самообразовательная деятельность является основой самообразовательной компетенции. Эта основа представляет собой изначальное стремление обучающихся к расширению собственного образовательного потенциала, повышению конкурентоспособности. Из-за чего всё больше возрастает роль образовательных учреждений в процессе формирования у будущих специалистов значимости и ценностного отношения к непрерывной самостоятельной деятельности и саморазвитию, профессиональному и личностному росту. Самообразовательная компетенция в целом считается одной из ключевых компетенций и является необходимой основой успешного развития личности и профессиональной деятельности человека. Формирование самообразовательной компетенции может происходить только непосредственно в самообразовательной деятельности, которую можно определить как процесс индивидуальной познавательной деятельности, нацеленной на совершенствование умений иноязычного общения. Благодаря

самообразованию обучающихся развивается внутренний мир, а в последствии данное развитие приобретает постоянный, необходимый характер. Это говорит о том, что самообразовательная компетентность является как частью внутреннего мира обучающегося, так и результатом его самостоятельной деятельности. Так, по мнению Е.С. Чеботаревой, «самообразовательная компетентность – это творение человеком самого себя». Одним из важнейших качеств обучающегося является его способность и готовность к самостоятельному и осознанному изучению языка и освоению языковой культуры, как считает Н.Ф. Коряковцева, т.е. «изучающий язык» является активным субъектом образовательного процесса. «Именно умение самостоятельно изучать язык и культуру является основой независимого и продуктивного их использования и, как следствие, – социальной адаптивности, мобильности и устойчивости пользователя языка».

В настоящее время процесс развития самообразовательной компетенции студентов сопряжен с достаточно сложными педагогическими проблемами. По результатам исследований можно выделить следующие основные проблемы: недостаточное научно-методическое обеспечение процесса целенаправленного формирования самообразовательной компетенции; фрагментарность самообразовательной деятельности студентов, что обусловлено отсутствием четкой системы ее организации; отсутствие дифференциации характера самостоятельной работы; проблема оптимального сочетания учебной, научной и самообразовательной деятельности студентов. И это далеко не все проблемы по организации развития самообразовательной компетенции студентов. Под самообразовательной деятельностью студентов понимается целенаправленная систематическая познавательная деятельность, в процессе которой студенты совершенствуют свои ключевые компетенции, в результате чего происходит саморазвитие студентов. Одним из наиболее эффективных направлений решения проблемы развитие

самообразовательной компетенции студентов на новом, компетентностном уровне является применение педагогических технологий, ориентированных на личность обучающегося и предусматривающих активные формы и методы самообразовательной деятельности. Анализ современных педагогических технологий показал, что к технологиям, активизирующим самообразовательную деятельность студентов, можно отнести следующие технологии:

– Диалоговые технологии, основывающиеся на принципе совместной деятельности студентов, вступающих во взаимодействие с целью обсуждения позиций и принятия коллективного решения по определенной проблеме, которое протекает в диалогической форме общения. В процессе совместной деятельности студентов овладевает целым рядом важнейших умений: осознавать свои цели и потребности, планировать деятельность, отбирать необходимые средства, прогнозировать результаты, пользоваться различными видами учебных материалов; осмысливать и обсуждать ход и результаты; взаимодействовать в коллективе; самостоятельно добывать необходимые знания и успешно использовать их в практической деятельности. Очевидно, что данные технологии являются востребованными для развития самообразовательной компетенции, поскольку результаты совместной деятельности формируются лишь после активной самообразовательной деятельности студентов.

– Игровые технологии помогают активизировать самообразовательную деятельность студентов, способствуют формированию необходимых личностных качеств, приближают учебную деятельность к реальной действительности, неотъемлемым компонентом которой выступает самообразовательная деятельность. Основной единицей содержания обучения выступает не задача, решаемая по образцу, а проблемная ситуация, предполагающая личностное включение студентов в творческий процесс по ее разрешению. Стимулировать самостоятельное принятие творческих

решений, систематизировать теоретические знания, приобрести субъектный опыт и активизировать развитие соответствующих умений возможно с помощью ролевых и деловых игр. Главным достоинством этих организационных форм является возможность апробировать и оценить различные стратегии, в том числе стратегии само мотивации, самоанализа, самоуправления и самооценки собственной деятельности, то есть приобрести опыт самообразовательной деятельности.

– Проектные технологии предполагают решение определенной проблемы в результате активной самообразовательной деятельности студентов. При использовании проектных методов в учебном процессе решаются важные дидактические задачи:

– занятия не ограничиваются приобретением студентами определенных знаний, умений и навыков, а выходят на практические действия студентов, затрагивая их эмоциональную сферу, благодаря чему усиливается мотивация к осуществлению самообразования;

– студенты получают возможность осуществлять творческую работу, самостоятельно добывая необходимую информацию не только из учебников, но и из других источников. При этом формируются навыки работы с различными источниками информации, навыки ее переработки, критическое мышление, умение определять и решать проблемы, прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения.

– Информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие принципиально новый уровень организации самообразовательного процесса. Следует отметить, что применение данных технологий в практике учебного процесса позволяет развивать познавательную самостоятельность и активность студентов, предоставляя студентам реальную возможность проявления инициативы и автономности в образовательном процессе. Основное назначение данных технологий заключается в:

- создании положительного эмоционального настроения студентов на самообразовательную деятельность;
- стимулировании студентов к самоорганизации и самоуправлению собственной деятельности;
- применении заданий, позволяющих студентам самостоятельно выбирать тип, вид и форму материала (словесную, графическую, условно-символическую);
- развитию само рефлексии собственной деятельности.

Технологии на основе активизации самообразовательной деятельности позволяют обеспечить наиболее комфортные условия каждому студенту, учесть индивидуальные особенности, следовательно, минимизировать негативные факторы. Нельзя не отметить, что положительный эффект от организуемого процесса развития самообразовательной компетенции студентов можно получить только при рациональном распределении функций управления между педагогом и студентами. Основой для реализации такого организационного процесса должны стать принципиально новые схемы управления, предусматривающие широкое использование инновационных форм, методов и средств обучения.

Самообразовательная компетенция формируется наиболее эффективно на основе междисциплинарного взаимодействия. Для формирования самообразовательной компетенции в области обучения иностранным языкам наиболее перспективным представляется междисциплинарное взаимодействие русского и английского языков, позволяющее выявить и осознать ряд специфических особенностей английского языка. Английский язык является основой для формирования самообразовательной компетенции при обучении иностранным языкам также по следующим причинам:

- Английский язык оказал огромное влияние на формирование лексики практически всех европейских языков в создании их терминологической базы, а также системы словообразования.

- Английский язык обладает логичным строением грамматики, развитой морфологией, почти отсутствием лексических и грамматических заимствований. Это позволяет превратить процесс обучения в тренировку лингвистического мышления.

Возможность интегрированного обучения русскому и английскому языкам с целью формирования самообразовательной компетенции обусловлена также тем, что английский язык входит в Государственный образовательный стандарт специальности «иностранные языки», и поэтому цель обучения английскому языку должна быть связана с конечной целью обучения по специальности, то есть с формированием профессиональной компетенции.

Интегрированное обучение двум иностранным языкам способствует формированию более прочных языковых и речевых навыков, поскольку при изучении второго иностранного языка учащиеся могут опираться на знания, навыки и умения, полученные при изучении первого иностранного языка.

Изучение процесса формирования самообразовательной компетенции при интегрированном обучении двум иностранным языкам позволило разработать количественные методы оценки и вывести исследование модели формирования компетенций на более высокий, научный уровень.

Литература

- 1.УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН-6108 «О мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана» 06.11.2020
- 2.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О мерах по внедрению новых принципов управления в систему высшего и среднего специального образования»
3. Астахова С.В., Ларионова М.А. Формирование самообразовательной компетенции взрослых в системе дистанционного образования, 2006.

4. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностноориентированной парадигмы образования // Народное образование. 2003. № 2. С. 54-61.
5. Ю.Ариян М. А. Пути совершенствования профессиональной компетенции учителя иностранного языка // ИЯШ 2003. — №1. — С. 86 — 90.
6. Коряковцева Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык: пособие для учителей. М.: АРКТИ, 2002. 175 с.